

Einfach FAIR

Geisteswissenschaftliches Arbeiten und nachhaltiges Publizieren von Forschungsdaten mit Git

Arnold, Eckhart

arnold[at]badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-1138-499X

Müller, Stefan

mueller[at]badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Gaab, Jochen

Gaab[at]kbl.badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Landes, Florian

Landes[at]kbl.badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Raaf, Manuel

raaf[at]badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Zusammenfassung. Im Vortrag soll erläutert werden, inwieweit geisteswissenschaftliche Forschungsdaten mit Git und einem Git-Repository gemeinschaftlich und in verschiedenen Fassungen und Erstellungstufen bearbeitet, gesichert und veröffentlicht werden können. Wie wir im Vortrag darlegen werden lässt sich durch die Verwendung eines Git-Repositories als Veröffentlichungsplattform bereits ein großer Teil der Anforderungen für FAIR-Data abdecken, ohne dass auch nur eine Zeile Programmcode dafür geschrieben werden muss. Damit rücken git-Repositories (und dasselbe gilt auch für Repositorien mit anderen Versionsverwaltungssystemen wie mercurial, subversion etc.) schon beinahe in die Nähe einer Jedermanns-Technologie für die Veröffentlichung von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten.

Wie das möglich ist, welche geringe Mehrarbeit dennoch geleistet werden muss und was man bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten mit git noch beachten muss (z.B. Datenschutz), diskutieren wir in diesem Vortrag, wobei wir auch auf unsere eigenen Erfahrungen mit git und gitlab als Veröffentlichungsplattform eingehen.

1 Einleitung: Wofür Versionskontrollsysteme eingesetzt werden können

Für die Arbeit an Programmen, zumal die gemeinsame Arbeit an größeren Programmen, ist seit langem die Verwendung von Austausch- und Versionierungswerkzeugen üblich geworden. Von diesen Werkzeugen am meisten verbreitet ist mittlerweile Git; doch das Folgende trifft auf andere wie Mercurial, Fossil oder Subversion mutatis mutandis zu.

Die wesentlichen Vorteile, die der Einsatz von Git u. a. hat, sind aber nicht auf die Arbeit mit Programmtexten beschränkt, sondern lassen sich bei der Arbeit mit Texten überhaupt genießen, also auch bei der Arbeit mit geisteswissenschaftlichen Textdaten – wie Editionen, Transkriptionen, Korpora und Katalogen. Andererseits sind natürlich auch Nachteile in Kauf zu nehmen.

Grundsätzlich lassen sich diese Arten von Daten mit git verwalten:

- Pflegen und Veröffentlichung in Auflagen von zeilenbasierten Textdaten: Die Daten sind zeilenbasierte Textdaten, angereichert mit Leseansichten, werden hin und wieder verbessert und dann in neuer Auflage zur Verfügung gestellt.
- Erarbeitung und Bearbeitung von XML-Daten oder anderen Markup-Daten: Die Daten sind XML-Daten und werden fortlaufend geändert und ergänzt. Git wird im Hintergrund benutzt, aber von den Redakteuren über eine Schnittstelle, die z. B. automatisch Bearbeitungsschritte in Git-Aktionen (namentlich Commit und Push) übersetzt.
- Mit Einschränkungen kann git auch für Binärdaten eingesetzt werden. Zumindest Rohdaten, wie z.B. Bildscans von Texten, die sich nicht mehr ändern, können ganz gut noch mit im Repositorium untergebracht werden. Bei Binärdaten, deren Bearbeitungsschritte mit der Versionsverwaltung mitverfolgt werden sollen, können notfalls Erweiterungen wie GitLFS helfen.

2 Was einem der Einsatz von git bringt (Vorteile)

- Die Arbeit am Text kann in den gewohnten Ordnern und Dateien und mit den gewohnten Eingabewerkzeugen erfolgen. Der Einsatz von Git u. ä. erfordert weder die Überführung der Daten in ein neues System noch die Einübung neuer Eingabewerkzeuge.
- Die Arbeit am Text kann auf dem eigenen Rechner erfolgen und erfordert keinen Netzanschluss. (Das kann für die Arbeit z. B. in Archiven nützlich sein.)
- Der Austausch der Einzelarbeit in einer Gruppe, die an einem gemeinsamen Textgesamt arbeitet, wird so unterstützt, dass die Einzelbeiträge automatisch zusammengeführt werden und nicht verschiedene Fassungen entstehen, von denen jede einen anderen Fortschritt gegenüber der anderen enthält. Das ist ja eine der größten Gefahren beim gemeinschaftlichen Arbeiten.
- Kommt es zu einer Überschneidung, die nicht automatisch vermieden oder aufgelöst werden konnten, wird sie beim Austausch angezeigt, ihre Behebung wird unterstützt, und der Austausch wird erst abgeschlossen, wenn die Überschneidung behoben ist.
- Man kann seine Arbeit aufwandslos versionieren, also Bearbeitungsstufen festhalten, zwischen denen man nach Belieben wechseln kann.
- Man kann seine Arbeit aufwandslos in verschiedene Fassungen gliedern – z. B. für gefahrloses Ausprobieren größerer Änderungen oder zum Erstellen von Ausgaben für Vorveröffentlichungen, aus denen Unfertiges gestrichen ist.
- Man kann diese Bearbeitungsstufen und Fassungen auf Dauer sichern und in beliebiger Auswahl veröffentlichen und zum Herunterladen unter Permanentlinks anbieten.
- Man kann den Bearbeiterkreis schrittweise öffnen und Beiträge von außen bequem prüfen und eingliedern.
- So lässt sich eine Bereitstellung nach den FAIR-Prinzipien, soweit die Datenhaltung selbst betroffen ist, einfach umsetzen: Der Einsatz von Git führt von selbst zu einer versionierten Bereitstellung unter permanentlinkfreundlichen URLs, die mit jedem Git-Repository kompatibel ist, entsprechend leicht umgezogen und von allen Nutzungswilligen leicht und verlustfrei kopiert und auch wieder lokal gespeichert werden kann, zudem zur Verwendung von menschenlesbaren Textdaten und zur Kollaboration einlädt. Man

bekommt gewissermaßen folgende Punkte auf der FAIR-Checkliste geschenkt:

- Menschen und Maschinengerechter Zugriff auf die Forschungsdaten, einschließlich der Möglichkeit des Gesamtdownloads (in git-Terminologie des „klonens“) aller Daten auf einmal.
- Versionierung und Links auf die einzelnen Versionen, die mit Hilfe von Tagging, semantisch plausibel gestaltet werden können.
- Um daraus Permalinks zu generieren ist höchstens noch das Vorschalten einer zusätzlichen Link-Auflösungsschicht (Resolver) erforderlich.
- Damit sind der Zugreifbarkeit (Accessibility) keine Schranken mehr in den Weg gestellt, und die Nachnutzbarkeit (Reusability) und Interoperabilität soweit vorbereitet, wie das auf der Abstraktionsebene eines inhaltsunabhängigen Datenverwaltungssystems überhaupt möglich ist.
- Es ist ein Werkzeug, das Entwickler und Wissenschaftler gemeinsam nutzen könnten, was für die gemeinsame Arbeit z. B. an einer Netzveröffentlichung günstig sein mag.

3 Herausforderungen und Grenzen beim Einsatz von git (Nachteile)

- Die Datenhaltung ist vor allem für Textdateien geeignet und nicht oder nur weniger gut für Audio- und Bild- oder andere Binärdateien.
- Git hält genau fest, wer wann welche Änderungen durchführt, was zu Datenschutzproblemen führen kann. Ein Lösungsansatz besteht darin, mit zwei Repositorien zu arbeiten, einem nichtöffentlichen Arbeitsrepositorium und einem öffentlichen Publikationsrepositorium. Wichtig ist, dass beide Repositorien unabhängig voneinander sind, also keine sog. „Klone“, und dass in das Veröffentlichungsrepositorium nur die jeweils jüngste Schicht der Versionsgeschichte einer freigegebenen Version übernommen wird.
- Wie einfach ist Git wirklich? Die Benutzung bei der alltäglichen Datenarbeit könnte den Arbeitsablauf hemmen und den Wunsch nach einer Schnittstelle entstehen lassen (wie im Fallbeispiel 3 benutzt), was aber wieder den Entwicklungsaufwand erhöht. Eine Lösung kann die Verwendung einer git-Shell oder der eingebauten git-Unterstützung des Texteditors sein.

4 Resumé

Git bringt von Haus aus fast alles mit, um die Veröffentlichung von (textförmigen) Forschungsdaten entsprechend der FAIR-Prinzipien zu ermöglichen. Die notwendigen Anbauten beschränken sich auf einen Link-Auflöser (um Permalinks zu gewährleisten) und ggf. ein Zweit-Repositorium für die datenschutzkonforme Veröffentlichung. Damit sind auch schon zwei der vier FAIR-Prinzipien, nämlich Accessibility und Reusability weitgehend abgedeckt. Die beiden verbleibenden Prinzipien Findability und Interoperability betreffen dagegen Aspekte, die auf der Ebene der Repositorien-Technologie allein ohnehin nicht gelöst werden können.

5 Bibliografie

- Perkel, J. Democratic databases: science on GitHub. *Nature* 538, 127–128 (2016). <https://doi.org/10.1038/538127a>.
- Kaden, Ben, Kleineberg, Michael, Lubetzki, Nathalie, & Walk, Martin. (2018, May). Der Umgang mit dissertationsbezogenen Publikationen von Forschungsdaten. Ergebnisse des eDissPlus-Projektes. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1254902>.